

X МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по **АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО**

ArCivE 2021

29 Май 2021 г., Варна, България

Xth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
on **ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING**

ArCivE 2021

29 May 2021, Varna, Bulgaria

VARNA FREE UNIVERSITY

FACULTY OF ARCHITECTURE

КОНСЕРВАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И РУИНИ. АРХИТЕКТУРНА ПРОБЛЕМАТИКА, НЕОБХОДИМОСТ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА НАМЕСА.

Александра Вадинска¹

РЕЗЮМЕ:

Археологическите обекти и руини са свидетели на човешката история и са носители на информация за времето, в което са създадени и функционирали. Всяко едно общество трябва да полага грижи за тяхното съхранение, като в днешни дни това включва проучването и консервацията на обектите, които се различават по вид и значимост, материал и степен на съхранение. В много случаи възможността за тяхното опазване не е функция, определена единствено от физическите характеристики на съставните им материали, но зависи и от множество други съпътстващи фактори. Те се явяват външни за недвижимата културна ценност, но имат пряко отношение както към вида на евентуалната намеса, така и към бъдещи разрушения. Всяка намеса в материалната субстанция може да компрометира историческата значимост и естетическата стойност на обекта, поради което трябва да се базира на обстойни проучвания и програма за извършване на консервационна дейност.

Ключови думи: археологически обект, руина, консервация, методология, опазване, съхранение, автентичност, намеса

CONSERVATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES AND RUINS. ARCHITECTURAL PROBLEMATICS, NECESSITY AND METHODOLOGY FOR INTERVENTIONS.

Aleksandra Vadinska

ABSTRACT:

The archaeological sites and ruins are witnesses of human history and contain information about the time when they were created and functioned. It is the duty of society to take care of them and preserve them. Nowadays, the process includes research and conservation of those structures and sites that differ in type and significance, material, and degree of preservation. In many cases, their conservation is not determined solely by the physical characteristics of the constituent materials but also depends on many other concomitant external factors impacting the type of possible interventions proposed and the future decay. Any intervention within the material substance could compromise the historical significance and aesthetic value of the site, therefore it should be based on thorough research and a conservation works program.

Keywords: archaeological site, ruins, conservation, methodology, preservation, intervention

¹ Александра Вадинска, архитект, докторант към катедра „История и теория на Архитектурата“, Архитектурен факултет, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София, e-mail: a.vadinska@gmail.com, Aleksandra Vadinska, architect, PhD student, “History and Theory of Architecture” Department, Faculty of Architecture, University of Architecture Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria

Руините на древни сгради, съоръжения и места са свидетели на вече отминали събития. Те надживяват хората и времето, в което са създадени и стават част от съвременната урбанистична среда, заради размерът си и материалът, от който са изградени. Понякога сменят своята функция, а друг път се използват като източник на строителен материал. Други от тях биват разкривани при археологически разкопки след векове на забрава. Трябва да се отбележи, че тази дейност крие опасност, тъй като тези обекти могат да се окажат твърде крехки и да се разрушат бързо под влиянието на външни фактори ако не бъдат предприети съвременни действия за тяхното опазване. Колко дълго и ефективно ще съхранят паметта за миналото, зависи от това колко професионална и чувствителна е извършената консервация и съществува ли последваща поддръжка.

Какви действия се предприемат за съхраняването на руините и археологическите обекти? Познати са три основни метода на опазване на културно-историческото наследство: консервация, реставрация и адаптация. Те са взаимно свързани, като всеки от тях има свои собствени характеристики и се намесва в ценността до различна степен. В зависимост от специфичната ситуация и проблеми на обекта, се прилага най-подходящия за него метод или комбинация от методи. *Консервацията представлява система от мероприятия за спиране на деградационните процеси, за съхраняване или възстановяване здравината и конструктивния стабилитет на субстанцията и за премахване на агресивните към паметника външни влияния.* Реставрацията е *система от мероприятия за укрепване на паметника и възстановяване на архитектурния му образ по фактологично доказани данни.* [1]

Можем ли да говорим за реставрация на руини и археологически обекти и правилно ли е да се реставрират те? Ако под “реставрация” разбираме възстановяване в оригиналния им образ, то това е практически невъзможно. В редки случаи археологически обекти могат да бъдат издигнати наново с голяма прецизност. Всяко друго изграждане и надграждане граничи с хипотеза, в най-добрия случай направена на базата на археологически свидетелства и сравнение със сходни обекти. Дори да има достатъчно информация, могат да съществуват други пречки като липса на автентични строителни и/или довършителни материали (изчерпана кариера за камък или облицовки), невъзможност за пресъздаване на автентична цветова гама и т.н. Не на последно място е определяща липсата на майстори, съхранили или обучени в древни и традиционни строителни практики. Ако използваме различни материали и строителни похвати не може да говорим за реставрация, а по-скоро за реконструкция на археологическият обект или руина като образ, използвайки възможностите, с които разполагаме към съответния момент. Ето защо докладът разглежда консервацията като единствено възможен и правилен подход за намеса.

Консервационните намеси дори в сходни един на друг обекти не могат да се разглеждат като равностойни, а проблемите, които съществуват - като еднакво решими на практика. Това е така, защото всички те са уникални сами по себе си, имат своя собствена история и образ и са с различно местоположение един от друг. Те достигат до нас в определена степен на съхраненост, отдалечеността им във времето, когато са били създадени и използвани, ги прави невъзможни за повторение, а средата, в която се намират оказва непосредствено влияние върху градежа и архитектурните им детайли.

Това прави специалистите, изготвящи проекта и последващите изпълнители на предвидените консервационни намеси, изключително отговорни към обществото на местно, регионално, национално и глобално ниво.

Автентичността и археологическата истина са най-важните качества на руините и археологическите обекти. Но остават ли те автентични във времето?

Ако една културна ценност бъде консервирана, поддържана и обгрижвана дълги години, то тя на практика може постепенно да загуби автентичността си, тъй като има вероятност голяма част от оригиналните ѝ елементи да бъдат подменени. Освен това, независимо колко е

внимателен подходът към обектите, те винаги носят следите от намесата. Ето защо е необходимо тази намеса да бъде елегантна и ефективна, да стъпва на солидни познания за градежа и/или архитектурния елемент, който се консервира по отношение на формата и историята му, историята на предходни промени, конструктивно поведение, материали, от които е изграден, механизмите на разруха, довели до съответното му състояние.

В Хартата от Бура от 1979-2013 се казва, че следите от добавки, преустройства и предишни намеси върху тъканта на дадено място, са свидетелство за нейната история и употреба, и това може да е част от значимостта на мястото. Поради това дейностите по консервация трябва да подпомагат, а не да спъват тяхното разчитане. *Консервацията на едно място трябва да идентифицира и да взема под внимание всички аспекти на културната и природната значимост без неоправдан акцент върху някоя ценност за сметка на друга.* (чл.5.1) *Относителните степени на културното значение могат да доведат до различни консервационни намеси.* (чл.5.2) Т.е. осъзнаването на ценността на обекта като цяло предопределя подхода при консервационните дейности.

Съществува поредица от въпроси, на които напоследък не се обръща достатъчно внимание. Кое определя дали разкритата при археологически проучвания структура трябва да бъде видима и достъпна или би било по-добре за нея ако бъде заровена отново? Предвидени ли са средства за консервационни дейности непосредствено след приключване на археологическите разкопки? Как и от кого ще бъде поддържан един археологически обект, ако се прецени той да бъде оставен на показ и консервиран? В зависимост от средата, в която е разположен градежа, дали той би имал или има нужда от защита от различни неблагоприятни фактори на околната среда и ако „Да“, то каква би следвало да е тя? Кога е необходимо възстановяване и кога стабилизиране на разрушена структура? Какви материали ще бъдат използвани? Оказват ли негативно влияние посетителите на обекта?

Все още, като че ли не е напълно осъзнат факта, че всяка ненамеса или намеса в субстанцията може да компрометира обекта и да го застраши, включително и да повлияе негативно на естетическото му въздействие върху хората. (фиг.1)

Фиг. 1. Ляво –крепост Состра, 2007г.; Дясно –църква, Сердика, 2019г.;
Снимки: автора

Каква трябва да е намесата след приключване на археологическите разкопки?

Ако разкритият в даден археологически сезон обект бъде оставен на действието на природните стихии, без да бъде направено временно защитно покритие, което да го предпазва, той постепенно ще се разруши. Дъждовната вода, слънчевата светлина, вятърът, възможните иманярски набези ще станат причина за необратими промени. Оригиналната субстанция ще бъде в опасност, като е възможно градежът да се саморазруши и изчезне. Направеното проучване и документиране по време на разкопките няма да е актуално към момента на стартиране на консервационните дейности, защото обектът ще е загубил част от субстанцията

си и визуалния си образ. Сходни по случай са дейностите по разкриване и последваща консервация на останките на голямата базилика в Плиска. [2] За съжаление наблюденията показват, че през последните десетилетия у нас забавянето на консервационната намеса продължава да е често срещана практика.

Как би следвало да се подходи към нов археологически обект, за да бъде съхранен?

Ако се прецени, че разкритите структури са достатъчно важни и ще представляват интерес, те се оставят на открито, като би следвало да бъдат своевременно предприети консервационни дейности. За тази цел трябва да бъдат предвидени или спешно отпуснати съответни средства. Ако археологическите проучвания не са приключили, е необходимо обектът да бъде укрепен и временно защитен. В случай, че няма средства за неговата консервация и тук отваряме скоба, че става дума за адекватна, правилна и прецизна намеса, то внимателното му закопаване след приключване на проучването и заснемането му е най-доброто действие, което можем да предприемем, за да го съхраним. Това включва евентуално укрепване, обвиване на градежа с геотекстил, направа на дренаж ако се прецени, че има нужда.

Когато един археологически обект остане открит, отговорност и задължение на обществото и държавата е той да бъде съхранен и да бъдат предложени и предприети мерки и действия, които да са пряко обвързани с проблемите му и да ги решават.

Ефективността и визуалното въздействие на предлаганата намеса са от съществено значение. Те са едни от основните критерии за правилност на решението. Не е разумно и дори е грешно и пагубно да се приложи решение и лечение, знаейки се, че то не е ефективно или предизвиква негативни странични ефекти и би могло да застраши или да повлияе негативно на естетическото въздействие на руината или археологическата структура. Освен това *промените на едно място не трябва да изопачават физически или други свидетелства, което мястото обезпечава, нито да се базират на догадки.* (Харта от Бура, чл.3.2)

Най-общо проблемите могат да произтичат от недобър избор на материали (напр. използването на циментов разтвор или по-твърд от необходимото нов хоросан за подмяна на изветрял хоросан, избор на камък или тухли с несъвместими и неподходящи характеристики), от недобра оценка на околната среда (наличие на вятър, цикли на замръзване и размразяване, температурни амплитуди, влага, замърсяване и др. и последващи проблеми на градежа). Да се пристъпи към консервационна интервенция без ясна концепция за опазване или към избор на изпълнител въз основа на най-ниска предложена оферта, сами по себе си също са потенциални причини за бъдещи проблеми.

Всяка бъдеща намеса предполага, че съществува проблем за решаване. В противен случай можем да говорим за злоупотреба с обекта и за ненужен разход на средства. Всеки съществуващ проблем следва да бъде решен. Адекватните и своевременно взети решения спасяват обекти и места. Всяко едно действие трябва да бъде идентифицирано като вредно или положително за даден обект или елемент на обекта. Ако това е възможно най-доброто решение, но все пак не е задоволително, то следва да се оцени до каква степен ползите са повече от вредите. Защото при консервацията на руини и археологически обекти не можем да говорим за обратимост на приложената намеса. Концепцията за обратимостта е проста и обосновката изглежда ясна - ако нещо е добавено към обект културно наследство и след това може да бъде премахнато без да причини негативни последици върху обекта, това може да се нарече обратима намеса. Една консолидация на изграждащите го материали е напълно необратима намеса. Може би единствено поставянето на интактна защитна конструкция би могло да се определи като категорично обратимо. Новите материали, консервационни продукти или процеси, консолиданти или хоросани за префугиране, които се използват също следва да са съвместими и в хармония с оригинала.

Логично е предложените дейности и намеси да се подчиняват на споменатите по-горе принципи, но фактите сочат, че повечето археологически обекти страдат от неправилни интервенции, лош избор на материали, грешни практики за намеса и грешни решения на

местно и национално ниво, или всичко заедно. Пример за това е случващата се в последните години в България консервация и реставрация на обекти културно-историческо наследство със средства по различни европейски фондове и желанието на държавата и общините да се възползват от тях. Бързината, с която бяха изработвани проектите за кандидатстване по европейски програми и спечелените търгове от строителни фирми с никакъв или недостатъчен човешки ресурс, обучен и работил в сферата на консервационно-реставрационните дейности, доведе до тревожни резултати и предизвика вълна от възмущение сред колегията.

За щастие все по-силно се осъзнава необходимостта от спазване на високи стандарти за качество на дейностите по опазване и съответно тяхното планиране. Обикновено се счита, че консервационните интервенции, а именно в древни или археологически обекти, носят определено ниво на риск. Крайната постижима цел на специалистите в повечето случаи не е да се намерят „напълно съвместими“ действия, а да се намерят тези, които минимизират степента на несъвместимост. Трудно е да се идентифицират всички възможни причини за грешки и да се прецени до каква степен дадено действие може или не може да навреди на разглеждания обект, но все пак не е невъзможно. Търси се балансът между ползите и недостатъците с цел да се изготви решение, при което всички налични параметри са включени. При обектите с висока степен на културно-историческа значимост е желателна намеса от типа „Без риск“, но дори в такива ситуации това е по-скоро пожелателно мислене, отколкото абсолютно постижима цел.

Можем да твърдим, че консервационните интервенции са сложен набор от действия, разпределени и развиващи се във времето, които интегрират различни участници и обхващат няколко етапа. Анализът на неуспешни намеси дава отговор на въпроси по отношение причините за провал в различни фази на процеса и отговорните за това участници, като провалът също така може да бъде резултат от дейността на местните и държавни органи, инициращи намесите.

За да избегнем вероятността за нанасяне на вреда върху археологическия обект, процесът на консервация следва да премине успешно през определени етапи. Към настоящият момент на международно ниво няма приет стандарт или методология по отношение на процеса на консервация на културно-историческото наследство, но има консенсус по отношение на основните стъпки, дейности и резултати, чрез които може да се получи един качествен проект, който максимално да отговаря на нуждите на обекта или мястото, които се опитваме да съхраним. [3]

Началото е свързано с иницирането на дейностите по консервация. Обикновено се задейства поради нужда, проблем или възможност. Много е важно да се установи проблемът, който трябва да бъде решен и да се анализира причината, която го е предизвикала. Това дава възможност за определяне на целта и задачите на последващия проект и дейностите, необходими за реализирането му. По време на този етап се събират множество документи, отнасящи се по някакъв начин с обекта или мястото. Това могат да бъдат: минали досиета на вече реализирани проекти за консервация, доклади от предишни проучвания или консервационни интервенции, съществуващи заснемания и чертежи, информация от архивни материали и научни публикации, историческо и археологическо проучване. Прави се подробно фотодокументиране, скицират се планове, които да помогнат да се разбере обекта/мястото и неговия контекст. Ако са проведени срещи със специалисти, те също следва да бъдат документирани.

Следва оценката, която се извършва на база на три критерия: 1) Значимост на мястото; 2) Физическо състояние; 3) Настояща система за управление, ако съществува подобна. За осъществяването ѝ е от съществено значение наличието на цялата съществуваща документация и извършването на задълбочен анализ, тълкуване и съпоставяне на различни данни. Необходимо е пълно заснемане, с включена подробна фотодокументация за елементи или специфични локации; тематични карти, доклади за състоянието и топография; разглеждат

се условията на околната среда; прави се анализ на проби и се изготвят доклади за тестове на материали. Всичко това с цел да се разбере добре значението, физическото състояние и съществуващия модел на управление на обекта, което от своя страна да помогне за вземането на информирани решения за опазването му.

Резултатът от този процес е изготвянето на план за управление на археологическия обект или руина. В него се обяснява защо мястото е важно или кое е важно и следва да бъде опазено, определя се състоянието на обекта. Дават се препоръки за бъдещи консервационни намеси и нови възможности за развитие и се описват спешни или дългосрочни мерки за опазване, които трябва да бъдат извършени.

Третият етап е свързан с избор на опция/опции и евентуална етапност на проектиране и последваща реализация.

Когато проектантският екип е изготвил или разполага с анализ на физическото състояние на обекта/мястото и начинът му на управление, той може да определи основните подходи на опазване. Желателно е да бъдат проучени различни варианти с възможност за краткосрочни и дългосрочни планове и консервационни програми. Екипът може да препоръча неговото повторно заравяне, в случаите когато липсват средства, или е технически трудно да се консервира обекта или той не представлява обществен, или научен интерес. Друг вариант би бил частично заравяне, но да се запази и интерпретира малка площ. Трети вариант може да бъде изграждането на защитно покритие над целия обект или части от него и последен – консервация на открито.

Всеки вариант трябва да бъде внимателно разгледан, като за всеки валиден вариант е необходимо изготвянето на разчет на разходите и работен график на консервационните дейности. Нужно е предимствата и недостатъците на вариантите да са добре аргументирани и в случай на препоръки и ограничения от страна на съответните институции, недостатъците да бъдат отстранени.

Понякога поради трудности във финансирането можем да мислим за етапност на реализацията, което задължително трябва да залегне още на ниво проект.

Разработването на проекта можем да поставим като четвърти етап, който се задейства с избора на една от опциите, проучени в предишната фаза. Архитект-консерватори и други специалисти изготвят чертежи, спецификации, подробни бюджети и работни графици и прочее документи, нужни за проекта за консервация, съгласно избраната опция или етапност. Тези документи обикновено се превръщат в договорна основа за възлагане на поръчки за работа и за заемане или ангажиране на необходимите финансови ресурси.

Изпълнението на проектните намерения се задейства с решение за започване или продължение на консервационната намеса и може да се приеме като пети етап. Изпълнители и специализирани квалифицирани работници извършват дейностите съгласно изготвените чертежи и документи. Необходимо е процесът на изпълнение на дейностите по консервация да се документира. Това може да включва карти, графични схеми, снимки, документиращи различни етапи на „лечение“, снимки на нови открития, отчети за напредъка на работата, електронни данни от всякакъв вид и проби от консервационни материали. Резултатът от етапа на изпълнение е завършен проект или етап от проекта. Следващата фаза започва, когато работата по консервацията приключи и се пристъпи към “експлоатация” на обекта.

Това не означава, че археологическият обект бива лишен от по-нататъшно внимание. Необходима е поддръжка, която следва да е описана в плана за управление на археологическия обект, а отговорните хора - обучени. Създава се програма за мониторинг като данните от мониторинга се обработват. Когато възникне нова нужда, проблем или възможност, цикълът започва отначало.

Не на последно място за успеха на всеки консервационен проект е много важно цялата информация, събрана по време на всяка фаза, да се съхранява и управлява на централно, безопасно и достъпно място.

Дълъг, но не невъзможен е процесът, който трябва да бъде извървян, за да могат руините и археологическите обекти да получат компетентна защита. Само тогава можем да бъдем сигурни, че предприетите мерки и дейности по опазването им са правилни, а самите обекти ще бъдат съхранени за поколенията и ще продължават да носят характера на времето, в което са създадени. Колкото и правилен да е подходът и предложените намеси, добрите резултати не биха били възможни без наличието на квалифицирани майстори-строители и занаятчии, обучени, пазещи и използващи традиционните строителни техники.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Кандулкова, Й. Методи за съвременна намеса в архитектурния паметник. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том XLV, 2004-2010, ISSN 1310-814X, София, 2011
- [2] Кандулкова, Й. Каузата на експертите не е загубена, Култура - Брой 20 (2812), 22 май 2015
- [3] Letellier R., Schmid W., Recording, LeBlanc F., Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places guiding principles, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2007
- [4] Rodrigues J.D., Compatibility Of Conservation Interventions In Archaeological Sites - Theoretical Background And Practical Perspectives, Proc. Int. Symposium on Conservation of Ancient Sites, Dunhuang, P.R. China, 2008. pp. 94-105;
- [5] Anhurst J. , Conservation of Ruins, Elsevier, Oxford, 2007
- [6] Burra Charter, ICOMOS Australia, 1979-2013